

ENTREVISTA

PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO FUTURO E A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

PERSPECTIVES FOR THE FUTURE OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND
THE IMPORTANCE OF TEACHER TRAINING

PERSPECTIVAS PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL DEL FUTURO Y LA
IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES

 DOI: 10.5281/zenodo.14060400

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

Realizamos uma entrevista com a Coordenadora Sandra Susany Moura Braga, coordenadora do Colégio Laura Vicuña Vicunha (Natal/RN), de forma on-line no dia 03 de setembro de 2024. De acordo com a entrevista, Sandra prevê que a educação infantil se desenvolverá com a melhoria das práticas pedagógicas atuais e a integração crescente de inovações tecnológicas. Ela acredita que a ludicidade, o bem-estar das crianças, e a utilização de materiais recicláveis e práticas sustentáveis serão cada vez mais valorizados, tornando o aprendizado mais envolvente e eficaz. Contudo, ela aponta desafios como a participação das famílias e a falta de recursos estruturais nas escolas. A formação continuada dos professores é vista como

essencial para superar esses desafios, permitindo que se atualizem e se adaptem às novas demandas educacionais.

Palavras-chave: Inovações. Sustentabilidade. Formação.

ABSTRACT

We conducted an interview with Coordinator Sandra Susany Moura Braga, coordinator of Colégio Laura Vicuña Vicunha (Natal/RN), online on September 3, 2024. According to the interview, Sandra anticipates that early childhood education will develop through improvements in current pedagogical practices and the increasing integration of technological innovations. She believes that playfulness, children's well-being, and the use of recyclable materials and sustainable practices will become increasingly valued, making learning more engaging and effective. However, she points out challenges such as family participation and the lack of structural resources in schools. Ongoing professional development for teachers is seen as essential to overcoming these challenges, allowing them to stay updated and adapt to new educational demands.

Keywords: Innovations. Sustainability. Training.

RESUMEN

Realizamos una entrevista con la Coordinadora Sandra Susany Moura Braga, coordinadora del Colegio Laura Vicuña Vicunha (Natal/RN), de manera online el 3 de septiembre de 2024. Según la entrevista, Sandra prevé que la educación infantil se desarrollará con la mejora de las prácticas pedagógicas actuales y la creciente integración de innovaciones tecnológicas. Ella cree que la ludicidad, el bienestar de los niños y el uso de materiales reciclables y prácticas sostenibles serán cada vez más valorados, haciendo el aprendizaje más atractivo y eficaz. Sin embargo, señala desafíos como la participación de las familias y la falta de recursos estructurales en las escuelas. La formación continua de los profesores se considera esencial para superar estos desafíos, permitiéndoles actualizarse y adaptarse a las nuevas demandas educativas.

Palabras clave: Innovaciones. Sostenibilidad. Formación.

APRESENTAÇÃO

No dia 04 de setembro de 2024, tivemos a honra de entrevistar a coordenadora Sandra Susany Moura Braga, que também é sócia e pedagoga do Colégio Laura Vicuña Vicunha, localizado em Natal, RN, é uma instituição de ensino particular que oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental. A instituição se destaca pelo compromisso com uma educação de qualidade. A escola valoriza práticas pedagógicas inovadoras e um ambiente de aprendizado que prioriza a ludicidade, o bem-estar das crianças e a sustentabilidade. A liderança de Sandra Susany tem sido fundamental para a implementação de estratégias educacionais eficazes, promovendo um desenvolvimento integral dos alunos e uma abordagem educacional moderna e engajada.

Sandra enfatiza a importância de desenvolver competências socioemocionais em alunos e professores, destacando práticas que promovam "autoconhecimento, empatia e comunicação eficaz" (GOLEMAN, 1995, p. 30). De acordo com Goleman, essas competências são essenciais para criar um ambiente escolar saudável e produtivo. Além disso, a colaboração entre coordenadores, professores e famílias é crucial para garantir o desenvolvimento integral das crianças e uma educação de qualidade. Como afirma Weissberg et al. (2015, p. 5), "o desenvolvimento de competências socioemocionais é fundamental para um ambiente escolar produtivo e para o sucesso acadêmico dos alunos". Hargreaves e Fullan (2012, p. 120) também ressaltam que "a colaboração entre educadores e famílias é indispensável para a melhoria contínua da educação e o progresso das crianças".

Figura 1-Sandra Susany Moura Braga

Fonte: Acervo pessoal da entrevistada

Diante do contexto do espaço geográfico, a entrevista foi realizada de forma online às 20 horas do dia 03 de setembro de 2024. A entrevista, que teve duração média de quarenta minutos, foi única, textualizada e validada para garantir a precisão e relevância das informações compartilhadas.

ENTREVISTA

- 1. Como você vê o futuro da educação infantil nos próximos 10 anos? Quais tendências e inovações você acredita que terão um impacto significativo na forma como ensinamos e aprendemos na educação infantil?**

Sandra Susany: Acredito que daqui a 10 anos serão aprimoradas algumas ações que já foram iniciadas no âmbito pedagógico da Ed. Infantil e que teremos mais inovações tecnológicas.

Em nossa escola, mesmo antes da exigência do trabalho socioemocional, já desenvolvemos esse projeto em nosso dia a dia, pois sempre priorizamos o

bem estar de nossas crianças e a ludicidade. Também já realizamos atividades mão na massa fazendo uso constante de materiais recicláveis, em prol do meio ambiente e da sustentabilidade. Então, com o passar dos anos, essas ações foram sendo aprimoradas e com o avanço das tecnologias outras foram sendo desenvolvidas.

No futuro, a tendência é que as novas tecnologias sejam ainda mais integradas ao ensino, fazendo com que o aprendizado seja ainda mais lúdico e envolvente para as crianças dessa era digital.

Outra tendência deverão ser os espaços, cada vez mais integrados, ao ar livre, proporcionando mais atividades mão na massa e maior interação e liberdade. A necessidade crescente do trabalho socioemocional, da inclusão, fará com que novas abordagens e estratégias sejam criadas e a parceria escola-família seja cada vez mais necessária, prezando além da aprendizagem, pela saúde e bem estar dessas crianças.

Desafios e Oportunidades:

Um dos maiores desafios é a participação das famílias nesse processo educacional, a falta de estrutura das escolas para acompanhar esses avanços. As oportunidades se darão com o desejo de fazer a diferença, mesmo diante das dificuldades, buscar fazer o melhor dentro das condições que se apresentam.

2. Quais são os principais desafios que você prevê para a educação infantil no futuro, e como você acredita que as escolas e os educadores podem transformar esses desafios em oportunidades de crescimento e inovação?

Sandra Susany: Os principais desafios, pensando em nossa escola, por ser de porte pequeno, são os recursos financeiros.

Além desse desafio, também enfrentamos a dificuldade na formação de professores e conseqüentemente, a resistência dos próprios educadores às novas tendências educacionais. Mesmo diante desses desafios citados, podemos iniciar com o que temos. Desenvolver atividades, projetos acessíveis, sustentáveis e que venham a educar essas crianças para o futuro.

Importância da Formação Continuada:

É muito importante, em qualquer área, a formação continuada, principalmente no âmbito educacional. Através dela, podemos atualizar os nossos conhecimentos, desenvolver habilidades e competências, melhorando a qualidade de nossas ações e conseqüentemente, do ensino, impactando diretamente a aprendizagem de nossas crianças e nos prepara para os futuros desafios.

- 3. Na sua opinião, qual é o papel da formação continuada na carreira dos professores de educação infantil? Como a formação contínua pode ajudar os educadores a se adaptarem às novas demandas e metodologias pedagógicas?**

Sandra Susany:

A formação contínua ajuda os educandos a se adaptarem às mudanças, sejam elas tecnológicas, sociais e até emocionais. Conhecendo novas ferramentas e adquirindo novos conhecimentos para os novos desafios. Motivando e melhorando a qualidade do ensino.

Estratégias para a Formação de Professores:

Buscar trabalhar de maneira prática e reflexiva, de maneira colaborativa, trabalhando o socioemocional, com formações online e com temáticas atualizadas e voltadas para o contexto na qual estão inseridos.

- 4. Quais estratégias você considera mais eficazes para garantir que os professores de educação infantil recebam uma formação que realmente atenda às suas necessidades e às necessidades das crianças? Pode compartilhar algumas práticas bem-sucedidas que você implementou ou observou?**

Sandra Susany: Observo que o trabalho prático é o mais precioso. Trazer as abordagens reflexivas acerca de temas relevantes, sempre voltados para a prática e ludicidade, onde os professores possam participar ativamente e compartilhar experiências, trocando aprendizagens.

Formação de Competências Socioemocionais:

É cada vez mais importante esse trabalho. Pois , exercer a função de educadores está cada vez mais difícil. A demanda só cresce, os desafios só aumentam. Então é de extrema importância trabalhar essa temática com os professores para que possam melhor lidar com essa complexidade que é diariamente lidar com crianças e suas particularidades.

5. Como a formação dos professores pode incorporar o desenvolvimento de competências socioemocionais, tanto para os alunos quanto para os próprios educadores? Quais práticas você considera essenciais nesse aspecto?

Sandra Susany: Quando são trabalhadas as competências socioemocionais em nossos professores, temos profissionais mais saudáveis e produtivos e o produto final, são desenvolvimento de suas ações que afetaram positivamente a vida dos alunos e a sala de aula como um todo.

Para que isso venha acontecer, são necessárias práticas que promovam primeiro o autoconhecimento (conhecer a si, para compreender o outro), ações que colaborem para o desenvolvimento da empatia e da solidariedade, situações problemas que façam desenvolver o autocontrole emocional e uma comunicação eficaz eficiente e acolhedora..

Colaboração e Comunidade Escolar:

Dentro de todo o contexto educacional é de extrema valia a colaboração de todos os envolvidos no processo educacional da criança, para que seja bem sucedido e que o bem estar seja preservado.

6. Como a colaboração entre coordenadores pedagógicos, professores e famílias pode ser fortalecida para apoiar melhor o desenvolvimento das crianças e promover uma educação de qualidade?

Sandra Susany: Através de uma boa comunicação, do trabalho em conjunto, onde todas as partes interessadas trabalham em prol do desenvolvimento integral de cada criança, respeitando as particularidades de cada uma delas.

Transformando a escola em um ambiente seguro, confiável, transparente, colaborativo, participativo e de muita alegria.

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento à Coordenadora Sandra Susany Moura Braga por ter dedicado seu tempo e compartilhado sua valiosa experiência durante a entrevista realizada online às 20 horas do dia 3 de setembro de 2024. A entrevista, que teve a duração média de quarenta minutos, foi única, textualizada e validada para garantir a precisão e relevância das informações compartilhadas.

Sua visão sobre o futuro da educação infantil, as tendências tecnológicas e a importância das competências socioemocionais oferece insights profundos e inspiradores que certamente enriquecerá a prática pedagógica de muitos educadores. Agradecemos também por nos proporcionar um olhar detalhado sobre como a ludicidade, o bem-estar das crianças e a colaboração entre escola e famílias são fundamentais para uma educação de qualidade.

Foi um prazer imenso conversar com você e aprender mais sobre suas práticas e estratégias educacionais. Estamos certos de que suas contribuições terão um impacto positivo e duradouro na educação infantil, ajudando a aprimorar as práticas pedagógicas e a formação dos alunos. Agradecemos novamente por sua generosidade e pelo tempo dedicado a esta entrevista.

REFERÊNCIAS

GOLEMAN, Daniel. *Inteligência Emocional: A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente*. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1995.

HARGREAVES, Andy; FULLAN, Michael. *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press, 2012.

WEISSBERG, Roger P.; DURLAK, Joseph A.; DOMITROVICH, Celene E.;
GULLOTTA, Thomas P. Social and Emotional Learning: Past, Present, and Future.
Chicago: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL),
2015.

SOBRE A AUTORA

Tatiane Dantas

Tatiane Dantas Martins Robles. Docente da Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Mestra em Docência Universitária e Gestão educativa pela Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Contribuição de autoria: realização e transcrição literal da entrevista e revisão textual.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647>